

Nachlass Alfred Schlageter, Ms.N.79

Verzeichnis der Musikalien

<i>Signatur</i>	<i>Komponist</i>	<i>Titel</i>	<i>Quellenart</i>	<i>RISM-ID</i>	<i>Anmerkungen</i>
B.I Vokalmusik					
B.I.01	Schlageter, Alfred	Sigrid und Arne (Oper)	Autograph	1001108093	
B.I.02	Schlageter, Alfred	Requiem (nach einem Gedicht von Hebbel), Alt und orch	Autograph	1001108238	
B.I.03	Schlageter, Alfred	Soleil couchant (Männerchor)	Autograph, Partitur	1001108246	
B.I.04	Sammlung: 4 Lieder auf Gedichte von F. Hebbel		Autograph, Partitur	1001108256	2 Versionen (Sopran bzw. Tenor) vorhanden
	Schlageter, Alfred	Nachtlied		1001108263	
	Schlageter, Alfred	Den längsten Traum begleitet		1001108265	
	Schlageter, Alfred	Es grüsst dich wohl ein Augenblick		1001108269	
	Schlageter, Alfred	Scheidelied		1001108273	
B.II Instrumentalmusik					
B.II.01	Schlageter, Alfred	Fontane (Ballett)	Autograph	1001110092	
B.II.02	Schlageter, Alfred	Aktäon und Diana (Ballett)	Autograph	1001110451	
B.II.03	Schlageter, Alfred	Kammersinfonie	Autograph, Partitur	1001110486	
B.II.04	Schlageter, Alfred	Streichquartett (Fragment: 3. u. 4. Satz)	Autograph, Arbeitspartitur	1001111199	
B.II.05	Schlageter, Alfred	Klaviertrio (vl, vlc, pf)	Autograph, 2 Partituren	1001111216	2 Partituren als Entwurf und Reinschrift
B.II.06	Schlageter, Alfred	Sonate für vl & pf, Es-Dur	Autograph, Stimme	1001111259	
B.II.07	Schlageter, Alfred	Sonate für vlc & pf, h-Moll	Autograph und Druck (3 Expl.), Stimme	1001111265	Stuttgart 1915
B.II.08	Schlageter, Alfred	Sonate für pf, Es-Dur	Autograph	1001111339	
B.II.09	Schlageter, Alfred	Sonate für pf	Autograph	1001111345	
B.II.10	Schlageter, Alfred	Tanz der Irrlichter (Klavierstück)	Autograph	1001111348	
B.III Skizzenmaterial					
B.III.01	Schlageter, Alfred	Skizzen, Fragmente, Studien (teilw. auch fremde Hände)			